

Fizikani oqitiwda ekologiyaliq tárbiya beriwdiń interaktiv texnologiyalari

Bekmuratova Mexrijamal Yelubaevna

Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti 1-basqısh doktoranti

mexrijamalbekmuratova@gmail.com

Ilimiy basshı: N.Matjanov

XXI ásir ilim hám texnika rawajlanıwında ullı burılıs penen baslandı. Bul dáwir, barlıq tarawda, sonıń ishinde oqıtıwshı kadrlar tayarlaw tarawına da talay jańa wazıypalardı qoydı. Tiykarınan, pedagogik joqarı oqıw orınlarına, barlıq predmet oqıtıwshıları qatarı, fizika oqıtıwshıların tayarlawda da zaman talapları tiykarında, fizikani oqıtıw boyınsha bilimlerdi rawajlandırıw zárúrligi, XXI ásirde dúnya boyınsha, sonıń ishinde respublikamızda ilmiy texnikalıq rawajlanıwǵa qaray qádem taslap atırǵan ekonomikamızdın túpten qayta qurılıp atırǵanı, xalıq xojalıǵın basqarıwdıń jańa principi sıyaqlı ózgerisler.

Házirgi zaman ulıwma bilimlendiriw standartlarına muwapıq fizika sabaǵına tómendegi talaplar qoyladı:

➤ hár bir sabaqta teoriya menen ámeliyattıń óz-ara baylanısın kórsetiw kerek, yaǵnıy jańa materialdı úyreniwde dáslep onıń teoriyalıq tárepin aytıp, keyin onı tájiriybede dáliyllew yamasa kerisinshe fizikalıq qubılıstı tájiriybede kórip, keyin teoriyalıq tárepin ashıp beriw;

➤ sabaq ótiw processinde texnikalıq qurallardan, texnikalıq modellerden, kompyuterden paydalanıw;

➤ oqıw processinde pedagogikalıq innovaciyalıq texnologiyalardan, didaktikalıq materiallar hám xabar-kommunikaciyalıq texnologiyalardan paydalanıw;

➤ fizika xanaların dástúr tiykarında mámleketlik bilimlendiriw standartlarındagı talaplarǵa sáykes úskenelew hám sabaqta qullanılatuǵın kórgizbeli qurallardıń hár qıylı bolıwı;

➤ hár bir sabaqta oqıtıwshılarǵa ruwxıy-aǵartıwshılıq elementlerin (Watandı súyiw, insaniylik hám xalqımızdın úrp-ádetlerine húrmet hám izzette bolıw hám t.b) sińdirip barıw.

Fizika páni oqıtıwshılarda ilmiy dúnya qarastı qáliplestiriwde tayanısh pán, fizika sabaqları bolsa onıń áhmiyetli deregi esaplanadı. Oqıtıwshınıń dúnya qarası, tábiyat haqqındaǵı túsinikleri fizika páni nızmaların úyreniw processinde ámelge asırılsa, ekinshi tárepi, bul processte olarǵa bilim hám tárbiya beriwde psixo-pedagogikalıq tiykarlardı hasıl qılıw dawamında ámelge asırıladı. Dúnya qarastı qáliplestiriwde oqıtıwshıdan úlken pedagogikalıq sheberlik talap etiledi. Bunda

sabaq ótiw processinde túrli metodlardan, jańa innovacion pedagogikalıq texnologiyalardı qollanıw kózde tutılǵan.[2]

Bilimlendiriw sistemasında qolǵa kiritiletuǵın nátiyje hám onıń bólimleri túrlishe sıpat kórsetkishlerine iye bolıwı múmkin. olardı anıqlaw, analiz qılıw hám ólshew ushın hár qıylı kriteriyalar islep shıǵılǵan. oqıwshılardıń biliw kónlikpesiniń rawajlanıwı menen baylanıslı V.P.Bespalko bilim xızmetiniń nátiyjeliliginiń tórt dárejesin anıqlaǵan hám olardıń áhmiyetin tómendegishe ashıp bergen:

I dáreje – tanısıw: oqıwshılar basqa soǵan uqsas obektler qatarında bul obektti ańlawı, parıqlawı, ózlestiriw qábiletlerine qaray parıqlanadı. Tanısıw dárejesindegi ózlestiriw kóbirek úyreniw obekti haqqındaǵı ulıwma kóz-qaraslar, pikirlew bolsa, sáwbet túrindegi «awa – yaq», «yamas»lar menen shegaralanadı.

II dáreje – reprodukcıya: bul dárejede oqıwshılar úyreniw obekti menen baylanıslı háreketlerdi awızeki bayan etip bere alıw imkaniyatı dárejesindegi tiykarǵı túsiniqlerdi ózlestiredi, túrli háreketler hám hár qıylı tádbirlerdi analiz qıladı.

III dáreje – tolıq ózlestirilgen bilim hám kónlikpeler: bunda oqıwshılardıń xızmeti bazı bir klass jumısların sheshiw ushın ózlestirilgen maǵlıwmatlardı ámeliyatta qollanıw hám obektiv jańa maǵlıwmatlardı iyelew kónlikpelerine iye bolıwı.

IV dáreje – transformaciya: ol oqıwshılardıń iyelegen bilim, kónlikpe hám qanigeliklerin qollana alıw arqalı túrlishe qıyınshılıqtaǵı wazıypalardı sheshe alatıǵın maǵlıwmatlardı iyelewde kózde tutadı[2].

Házirgi kúnde fizika pániniń keń kólemlı pán ekenligi, onıń filosofiya hám pedagogika teoriiyası menen baylanıslılıǵı, ámelde qollanıw shegarasınıń keńligi menen ajralıp turadı.

Oqıw - tárbiyalıq processin analiz etiw nátiyjesinde fizika oqıtıw metodikasınıń tiykarǵı wazıypaları sıpatında tómendegilerdi kórsetiw múmkin:

- oqıw orınlarında fizika oqıtıwdıń maqsetlerin anıqlaw, tárbiyalıq áhmiyetin kórsetip beriw;
- fizika kursınıń mazmunı hám dúzilisin anıqlaw hám de onı bekkemlep barıw;
- oqıtıwdıń eń nátiyjeli usılları hám usıllardı islep shıǵıw, tekseriw hám ámeliyatta qollanıw, oqıwshılardı tárbiyalaw hám rawajlandırıw hámde fizikadan oqıw quralların qollanıw.

Basqasha etip aytqanda, fizikanı oqıtıw metodikası ne ushın oqıtıw, neni oqıtıw hám qanday oqıtıw kerek degen máselelerdi sheshiwden ibarat.

Fizika oqıtıwdıń tiykarǵı wazıypası bul fizika oqıtıw teoriiyasın bekkemlew, oqıtıw teoriiyasınıń hám de fizikanı ózlestiriwdiń eń zárúrli nızamların úyreniw, fizika oqıtıw processinde mektep, licey hám kásip-óner kolledj oqıwshılarınıń tárbiyalaw hám rawajlandırıw.

Oqıw processinde bolajaq fizika oqıtıwshısınıń óz páni mazmunın hám metodikalıq jaqtan tereń iyelewi, keleshekte usı pánge qızıǵıwshı oqıwshılardıń kóbeyiwine túrtki bolıwı kerek. Fizika oqıtıwshısınıń metodikalıq tayarlıǵın qáliplestiriwde tómendegilerge itibar qaratıw lazım:

- innovaciyalıq texnologiyalar tiykarında bilimlendiriw mazmunın jańalaw;

- fizika p'ani temalarin zaman talaplari d'arejesinde o'tiw;
- p'anler araliq baylanisti t'amiyinlewdе h'ar t'urli metodlardan paydalaniw;
- sabaq h'am o'z betinshe o'qiw m'un'asebetin t'amiyinlew;
- fizikanı o'qıtıwdıń t'arbiyalıq a'hmiyetin k'usheytiw;
- bolajaq fizika o'qıtıwshılarınıń sabaqlıq h'am o'z betinshe islew, qosımsha derekler menen bayıtıw, p'andı tereń úyretiwge erisiw h'am t.b.

Fizika o'qıtıwdıń tiykarǵı izertlew metodları sıpatında t'omendegilerdi k'orsetiw m'umkin: mashqalanıń teoriyalıq tańlanıwı; joqarı o'qıw orınlarında fizika p'anin o'qıtıwdaǵı aldınǵı h'am d'oretıwshi o'qıtıwshılardıń t'ajiriybesin úyreniw, olardan paydalanıw h'am ulıwmalastırıw; usınılp atrǵan pikirlerdiń nátiyejeliligin tekseriw ushın ótkeriletuǵın t'ajiriybe-sınaw jumısları h'am t.b.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Алиқулова М.М. Бўлажак ўқитувчиларда экологик маданиятни шакллантириш (Ўрта Осий алломаларининг экологияга оид қарашлари асосида). – Тошкент.: Фан, 2010, -Б. 23.
2. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. –М.: изд-во Инст.проф.обр.Мин.образования России, 1995. – 64 с.
3. Ангеловски К. Учителя и инновации. Книга для учителя. –М.: Просвещение, 1991, -.159 с.
4. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. –М.: изд-во Инст.проф.обр.Мин.образования России, 1995. – 64 с.
5. Ganiyev A.G., Avliyoqulov A.K., Alimardonova G.A. Fizika. I qism. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik. – T.: "O'qituvchi" 2012. – 400 b
6. Ganiyev A.G., Avliyoqulov A.K., Alimardonova G.A. Fizika. II qism. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik. – T.: "O'qituvchi" 2013. – 208 b.
7. Гинзбург В.Л. Успехи физических наук. –Том-169. -№4. 1999. -С. 419-440.
8. Голиш Л.В., Файзуллаева Д.М. Педагогик технологияларни лойиҳалаштириш ва режалаштириш: Ўқув услубий кўлланма/ Инновацион таълим технологияси серияси. – Т.: «Иқтисодиёт» 2012. – 154 б.
9. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. // Результаты экспериментальных исследований. – М.: Директ-Медиа Пабблишинг, 2008. – 613 с.
10. Djo'rayev M. Fizika o'qitish metodikasi (umumiy masalalar). O'quv qo'llanma. –T.: Abu Matbuot-Konsalt, 2015. -22-23.
11. Докторов Б.З., Сафонов В.В., Фирсова Б.М. Уровень осознания экологических проблем профили общественного мнения. Социологические исследования. Москва.: Издательство политической литературы. 1992. №12. –С. 51-58.

Uzunlikka uch hatlab sakrovcha qizlarning mashg'ulot jarayonini takomillashtirish

Isaqov Erkinjon Tulkinovich

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti farg'ona filiali
"Ko'pkurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrası" o'qituvchisi.*

Toirov Fazliddin Raximjon o'g'li

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti farg'ona filiali
"Ko'pkurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrası" o'qituvchisi.*

Yillik tayyorgarlikda, yuqori malakali uchhatab sakrovchilarning mashg'ulot jarayonini individuallashtirish, jismoniy, texnik, taktik va psixologik tayyorgarlik turlari bilan bir-biriga uzviy bog'liq holda yuz beradi. Ushbu jarayonni bir-biridan alohida tasavvur etib bo'lmaydi. Murabbiylar sportchilarning jismoniy, texnik, taktik va psixologik tayyorgarligi xususiyatlarini yaxshi biladilar ammo alohida yondashuv asosida musobaqalarga tayyorlash ishlarini tizimli asosida olib bormaydilar. Buning natijasi sifatida sportchilarning musobaqalar davrida yetarli darajada tanlangan tur xususiyatlariga to'la mos ravishda tayyor bo'lmaliklariga olib boruvchi sabablardan biri bo'lib, ushbu mavzuning dolzarb ekanligini asoslab beradi.

Tadqiqotning maqsadi: yuqori malakali uch hatlab sakrovchilarning mashg'ulot jarayonini individuallashtirish jarayonini takomillashtirish.

Tadqiqotning vazifalari: Tadqiqot oldiga qo'yilgan maqsaddan kelib quyidagi vazifalar hal etildi;

1. Yuqori malakali uch hatlab sakrovchilarning mashg'ulot jarayonini individuallashtirish bo'yicha ilmiy - uslubiy adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish;

2. yuqori malakali balandlikka sakrovchilarning mashg'ulot jarayonini individuallashtirish mazmunini yoritib berish.

Tadqiqotning uslublari: Tadqiqot jarayonida, nazariy tahlil va umumlashtirish, pedagogik kuzatuv hamda matematik - statistik uslublardan foydalanildi.

Tadqiqotning muhokamasi: Jahon miqyosida yengil atletika sport amaliyoti ko'rsatishicha yuqori malakali sportchilarni tayyorlash ko'p yillik tayyorgarlik mashg'ulotlarni istiqbolli rejalashtirish tizimi bilan bog'liq bo'lib, tayyorgarlikni zamonaviy vosita va usullarini izlab topish hamda amaliyotga tatbiq

etishni talab etmoqda. Jahonning yetakchi mamlakatlarida uch hatlab sakrash bo'yicha sportchilar tomonidan ko'rsatilgan yuqori sport natijalari o'sib borishining asosiy omillaridan biri - bu uch hatlab sakrovchilarning ko'p yillik tayyorgarligi strategiyasini ishlab chiqish va uni tizimli boshqarishga qaratilgan. Chunki, ko'p yillik tayyorgarlikning bosqich va davrlarida sportchilar oldiga turli maqsad va vazifalarni bajarish rejalari qo'yilmoqda.

Shu boisdan uch hatlab sakrovchilarning yillik tayyorgarlik mashg'ulotlarini rejalashtirishning ahamiyati va samaradorligini aniqlash muammolariga bag'ishlangan tadqiqotlar o'tkazilgan. Yanada to'laqonli, har tomonlama integral tayyorgarlik uchun majmual takomillashuvni ko'zda tutadigan umumiy yo'nalish bilan bir qatorda yana quyidagi ustuvor yo'nalishlarni ham farqlab ko'rsatish lozim:

1. individual texnik-taktik harakatlarni takomillashtirish;
2. funksional imkoniyatlarni iloji bor qadar safarbar etish qobiliyatini takomillashtirish;
3. yuksak ish qobiliyatini tahminlash uchun maksimal harakat faolligidan nisbiy bo'shshish davrlariga ko'chish qobiliyatini takomillashtirish.

Bu yo'nalishlarni rivojlantirishga xilma-xil usuliy uslublardan qo'llaniladi, bular: turli modellashtiruvchi qurilmalarni qo'llagan holda mashqlarni bajarish sharoitlarini yengillashtirish; og'irliklarni qo'llash va mashg'ulotlarni noqulay sharoitlarda (iqlimni, joyni, qoplamanı almashtirish) o'tkazish yo'llari bilan sharoitni murakkablashtirish.

Uch hatlab sakrovchi qizlarning sakrovchilarning texnik ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq yaqqol ko'zga tashlanganini ko'rishimiz mumkin. Bunda sportchilarning bir xil natijasi va individual sakrash ko'rsatkichlari o'rtacha ko'rsatkichdan sezilarli darajada farq qiladi. Shunday qilib qilingan xulosalar xususan Oliy sport mahorati bosqichida sportchilarning natijalarga erishish yo'llaridagi sezilarli farqlar o'z tasdig'ini topadi. V.B. Popov yuqori malakali uzunlikka sakrovchilarning texnik tayyorgarligiga individual yondashuvni taklif qiladi: sakrash uchun haddan tashqari tayyorgarlik ko'rilganda "tezkor" mashg'ulot yo'nalishi va uchib chiqish burchagini va "kuch" yo'nalishini zarurati paydi bo'ladi, uzunlikka sakrashda esa parvoz bosqichining traektoriyasini oshirish va uchib chiqish burchagini oshirish kerak. Shu bilan birga, yuqori tezlik" yo'nalishida maksimal intensivlikdagi sprint mashqlari (jumladan, yugurish tezligini oshirish uchun yuklarni tortish va osma moslamalardan foydalanish), tezlikni tayyorlashni maqsadli vazifaga o'tkazish uchun turli xil uchish variantlari qo'llaniladi. "Kuch" yo'nalishida maksimal intensivlikdagi kuch mashqlari asosiy mashqning ishlash rejimida ("ishchi" burchaklardagi og'irliklar bilan "portlovchi" mashqlari), shuningdek, uzunlikka sakrashning parvoz bosqichining traektoriyasi va uchish burchagi sektor bo'yicha texnik tayyorgarligini oshirishga qaratilgan. Bundan tashqari B.B. Popovni takidlashicha sportchilarning sakrash jarayonlarini quyidagi sakrash xarakterlariga bo'lish lozim:

1. Sprinter-kuchli;
2. Kuchli-sakrovchan;

3. Sprinter-sakrovchan;
4. Universal.

Albatta, yuqorida keltirilgan sakrash xarakterlari sportchilarning jismoniy sifatlarining rivojlanganlik darajalari bilan chambarchas bog'liq. Yuqori malakali sakrovchilarni tayyorlash amaliyotida, shuningdek, o'sishda sezilarli turg'unlik paydo bo'lgunga qadar amalga oshiriladigan tayyorgarlik davrida sakrovchining tayyorgarligining kuchli tomonlariga tahsir qilishni nazarda tutadigan yana bir nazariy va uslubiy qoida qo'llaniladi bu maxsus tayyorgarlik (V.N. Platonov).

Sportchilarning musobaqalashuv faolligini tarbiyalash texnologiyalari mashqilish jarayonida sportchining funksional holatini nazorat qilish, sportchining maxsus tayyorgarligining turli tomonlarini modellashtirish zarurati tug'iladi. Bu miqdoriy mashg'ulot modellarini ishlab chiqish va model xarakteristikani shakllanishini nazarda tutadi.

Yuqori malakali uch hatab sakrovchi qizarning mashg'ulot jarayonini individuallashtirish ko'p omilli xususiyatlarga ega bo'lib, mavjud adabiyotlar ushbu mavzuning mazmun - mohiyatini to'liq ochib bera olmaydi. Yuqori malakali uch hatab sakrovchi qizarning mashg'ulot jarayonini individuallashtirish doimiy mashg'ulotlar jarayonidagi vosita usullar bilan cheklanib qolmasdan, ularni rang-barangko'rinishlarini qo'llash orqali, musobaqalar davrida yuqori sport natijalariga erishish mumkin.

Adabiyotlar

1. Abdullayev M.J., Olimov M.S., To'xtaboyev N.T. Yengil atletika va uni o'qitish metodikasi / darslik. Barkamol fayz media nashriyoti. T: 2017. - 628 b.
2. Qudratov R, G'aniboyev I.D, Soliyev I.R, Varatov A.M. /Yengil atletikachilarning maxsus mashqlari. T: 2011y
3. Rahimjon o'g'li, T. F. (2023). O'quv-mashg'ulot guruhlarida shug'ullanuvchi 13-15 yoshli yengil atletikachi qizlarning umumiy jismoniy tayyorgarlik dinamikasi. Scientific Impulse, 2(14), 434-437.
4. Raximjon o'g'li, T. F., & To'xtaboyev, N. T. (2024). Uzunlikka uch hatlab sakrovchi qizlarning antropometrik xususiyatlar. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(18), 111-114.
5. Shokirjonova K.T. Shokirjonov T.A. /Yengil atletikachilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishning vosita va metodlari . o'quv uslubiy qo'llanma O'zDJTI. T: 2014y.
6. G'aniboyev I.D., Xo'jamkeldiyev G'.S. Yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari (Yengil atletika) / O'quv qo'llanma. Ch.: 2019. - 166 b.
7. Mirzatillo o'g'li, A. D. (2024). Bolalar uchun suzishning ahamiyati va o'qitish usullari. Научный Фокус, 2(13), 416-420.
8. Hakimovich, A. S. (2024). Sog'lom turmush tarzini jismoniy tarbiyadagi o'rni. xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 220-222.

9. Jismoniy, A. S. O. Z. D., Farg‘Ona, T. V. S. U., Va, F. S. O. Y. N., & O‘Qituvchisi, U. A. (2024). Maktabyuqori sinf o‘quvchilarining jismoniy tayyorgarligi. *Экономика и социум*, (2-2 (117)), 19-22.
10. Hakimovich, A. S. (2024). Umumta’lim maktablarda sog‘lomlashtirish tadbirlarini tashkil etish. *Научный Фокус*, 1(12), 244-247.
11. Anvarov, D. (2024, May). 11-12 yoshli suzuvchilarda jismoniy sifatlarning rivojlanishi. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
12. Anvarov, D. (2024, May). Suzishning inson tanasiga foydali tomonlari. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
13. Mirzatillo o‘g‘li, A. D. (2024). Suzishda chidamlilikning ahamiyati. so‘ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi, 7(5), 205-209.
14. Mirzatillo o‘g‘li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(17), 400-402.
15. Rahimjon o‘g‘li, T. F. (2023). O‘quv-mashg‘ulot guruhlarida shug‘ullanuvchi 13-15 yoshli yengil atletikachi qizlarning umumiy jismoniy tayyorgarlik dinamikasi. *Scientific Impulse*, 2(14), 434-437.
16. Raximjon o‘g‘li, T. F., & To‘xtaboyev, N. T. (2024). Uzunlikka uch hatlab sakrovchi qizlarning antropometrik xususiyatlar. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(18), 111-114.

Mustaqillik yillarida dehqon bozorlar faoliyatining rivojlanishi

Inamov Odil Tolibovich

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Farg'ona filiali assistenti*

Odilov Temurbek Otabek o'gli

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Farg'ona filiali 517-23 guruh talabasi*

Kirish. Har bir davlatning taraqqiy etishi albatta uning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy ravnaqiga bog'liqdir. Shu o'rinda savdoning alohida rolini e'tirof etish zarur, har qaysi davrda boshqaruv hukumati savdo-sotiqni taraqqiy ettirishni, uning uchun barcha sharoitlarni yaratib berish asosiy vazifalardan biri sanagan. Ayniqsa, markazlashgan davlatning salohiyati kuchli bo'lgan davrlarda mamlakat iqtisodiyoti ravnaq topgan, yangi bozorlar qurilgan, mavjudlari kengaytirilgan, savdo do'konlari, karvonsaroylar va boshqa savdo inshootlari barpo etilgan. Savdo munosabatlari, boj tizimi tartibga solinib, ularning nazorati kuchaytirilgan.

O'zbekistonning boshqa qismlariga qaraganda Farg'ona vodiysi o'tmishda ham, hozir xam tabiiy joylashuvi afzalliklarga ega bo'lgan, ulkan salohiyatli markazlardan biridir. Tarixan har qanday qulay joylashuv iqtisodiyotining vujudga kelishi va rivojlanishi sabab bo'ladi, xususan savdoning ham.

Bozor o'rta Osiyo shahri hayotida har doimo katta ahamiyat kasb etgan bo'lib beqiyos rol o'ynagan. Uning iqtisodiy ahamiyatidan tashqari tarixan odamlar orasida axborot almashuv vositasi, eng muhimi ma'lumot bazasi hisoblangan. Har bir shaharda bir nechta bozorlar faoliyat ko'rsatgan, yirik shaharlarda esa o'nlab bozorlar o'z faoliyatini yuritib kelgan va bu an'ana hali xam davom etmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Bozorlar odamlar savdo bilan shug'ullangan paytgacha mavjud bo'lgan. Dastlabki bozorlar Forsda paydo bo'lgan deb hisoblashadi, u yerdan ular qolgan qismlarga tarqalib ketgan Yaqin Sharq va Yevropa. Hujjatli manbalarda, rayonlashtirish siyosati miloddan avvalgi 3000 yilgacha shaharlarning ayrim qismlarida savdo-sotiq bilan cheklanib, bozor paydo bo'lishi uchun zarur sharoitlarni yaratgan. Yaqin Sharq bozorlari odatda savdogarlar va xaridorlarni shiddatli quyoshdan himoya qilish uchun mo'ljallangan, ikki tomonida rastalari va yopiq tomi bo'lgan uzun chiziqlar edi. Yevropada norasmiy, tartibga solinmagan bozorlar asta-sekin XII asrdan boshlab rasmiy bozorlar tizimiga yo'l ochdi. Davomida O'rta asrlar davri, bozor amaliyotini, ayniqsa og'irlik va

o'lovchlarni tartibga solishni kuchaytirishi iste'molchilarga bozor tovarlari sifatiga va narxlarning adolatli bo'lishiga ishonch bag'ishladi. Dunyo bo'ylab bozorlar mahalliy atrof-muhit sharoitlariga, ayniqsa ob-havo, urf-odat va madaniyatga qarab har xil shakllarda rivojlanib bordi. Yaqin Sharqda savdogarlar va xaridorlarni quyoshdan himoya qilish uchun bozorlar yopiq bo'lishga moyil. Yumshoq iqlim sharoitida bozorlar ko'pincha ochiq havoda. Osiyoda, yangi mahsulot bilan savdo qiladigan ertalabki bozorlar va tez buzilmaydigan narsalar bilan savdo qiladigan tungi bozorlar tizimi keng tarqalgan.

Markaziy Osiyo va O'zbekistondagi bozor o'zining qadimiyligi bilan bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu yerlarda qadim davrlardanoq inson iqtisodiy faoliyati ancha yuqori darajada ekanligini ko'rsatadi. Avvalo shuni ta'kidlash zarurki, sharq bozorida maxsus savdo rastalari, do'konlar, omborlar, karvon saroylar kabilar bo'lgan. Shu bilan birga savdogarlar o'z vatanlaridan uzoq bo'lgan bir necha bozorlarda oldi-sotdi ishlarida qatnashishgan, hatto bir necha mamlakatlar bozorlarida ishtirok etishgan.

Shaharlar ko'payib, yirik-yirik savdo markazlari paydo bo'ldi. Savdo avji hunarmandchilik va xaridorgir mollar ishlab chiqarishni kengaytirdi. Bu vaqtga kelib Samarqand, Buxoro, Andijon, Namangan, Shahrisabz kabi jahon ahamiyatiga molik savdo markazlari yuzaga keldi. Movarounnahr bozorlari Sharq va g'arb mamlakatlari savdogarlarini o'ziga jalb etdi.

Tahlil va natijalar. Yurtimiz mustaqilligining qo'lga kiritilishi O'zbekistonda bozor munosabatlariga o'tish uchun qulay sharoit va keng imkoniyatlar yaratdi. Bizning diyorumizda bozor munosabatlari yangilik emas. Ming yillar davomida ajdodlarimiz hunarmandlar ishlab chiqargan ajoyib mahsulotlarini, tabiiy boyliklarini dunyoning to'rt tomoniga chiqarib savdogarlik qilgan, mol almashgan.

O'zbekistonning boy imkoniyatlari, geopolitik sharoitidan foydalanib o'zimizning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot yo'limizni belgilash dastlabki kunlarning eng muhim vazifasi bo'lib qoldi.

Davlatimiz mustaqillikni qo'lga kiritilishi bilan bozorlar faoliyatini tashkil etish masalasiga ham katta e'tibor qarata boshladi, ayniqsa bozor munosabatlarini rivojlantirish sharoitlarida aholini ijtimoiy himoya qilish, ichki iste'mol bozorini himoya qilish va tovarlarni faqat respublika fuqarolariga sotish uchun sharoit yaratish maqsadida Vazirlar Mahkamasi bir qator qarorlar qabul qilindi misol uchun: 1992-yil 10-yanvardan boshlab O'zbekiston Respublikasining butun hududida aholiga so'mlarda haq to'lash bilan birga kuponlar bo'yicha tovarlar sotish joriy etildi, bu o'z navbatida bozorlar faoliyatiga ham katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi.

Dastlabki oziq-ovqat va buyum bozorlarini boshqarishni tartibga solish, bozorlarda savdoni tashkil etishni va iste'molchilarning manfaatlarini himoya qilishni yaxshilash maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Bozorlarning faoliyatini tashkil etishni va aholiga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi, 1996-yil 5-martdagi PF-1384-sonli (hujjat kuchini yo'qotgan 30.04.2021) Farmoni qabul qildi, shu

farmon asnosida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Bozorlarning faoliyatini va ularni boshqarishni tartibga solish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori, 1996-yil 5-martdagi 82-son, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Patta to‘lovi miqdorlarini belgilash haqida” 1993-yil 23-martdagi 152-son, “Vazirlar Mahkamasining 1993-yil 23-martdagi 152-son qaroriga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida” 1993-yil 20-iyuldagi 366-son qarorlari qabul qilindi.

Yana bir e‘tibor qaratish lozim bo‘lgan hujjatlardan biri bu O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to‘g‘risida” gi 1991-yil 19-noyabrdagi 425-XII-sonli qonunidir, zero bu qonun asosida Respublikamiz hududida birinchi bozorlar tashkil etildi, misol uchun Farg‘ona shahar, “Markaziy dehqon bozori” aksiyadorlik jamiyati shu qonun asosan davlat tasarrufidan chiqarish natijasida mehnat jamoasining va ta‘sischilarning 1996-yil 20-apreldagi umumiy ta‘sis yig‘ilishi qarori va Davlat mulkini boshqarish qo‘mitasi Farg‘ona viloyat boshqarmasining buyrug‘iga asosan aksiyadorlik jamiyati sifatida tashkil topgan bo‘lib jamiyat o‘z faoliyatini O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Prezident Farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, “Korxonalar to‘g‘risida” gi, “Tadbirkorlik to‘g‘risida”gi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi, qonunlar va boshqa amaldagi normativ hujjatlar bo‘yicha ish yuritadi. Bugungi kunga kelib "Farg‘ona shahar Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati aktivlari 22616821.90 ming so‘mni tashki etmoqda 2021 yil iyun holatiga.

Respublikamizda bozorlar faoliyatini tashki etishda asosiy maqsadi sifatida davlat iqtisodiy manfaatlar, aholining maishiy, ijtimoiy-madaniy va boshqa ehtiyojlarini qondirish hisoblanadi, qo‘yilgan maqsadga erishish uchun bir qancha vazifalar belgilangan bular:

- Aholini dehqonchilik, oziq-ovqat va boshqa iste‘mol mollari bilan keng assortimentda ta‘minlash;
- Dehqonlarga, oziq-ovqat hamda boshqa iste‘mol mollari sotuvchilarga savdo qilishlari uchun zarur maishiy sharoitlar yaratish;
- Aholining tovarlar va xizmatlarga bo‘lgan talablarini o‘rganish;
- Bozorlar hududida joylashgan mulkchilik shaklidan qat‘iy nazar savdo va boshqa korxonalarining faoliyatini muvofiqlashtirish, ularning bozorda xizmat ko‘rsatish bo‘yicha faoliyatlariga ko‘mak – yordam berish;
- Bozorlarda sotilayotgan mahsulotlar va ko‘rsatilayotgan xizmatlarni ishlab chiqaruvchilar va ularning iste‘molchilari manfaatlarini muhofaza qilish;
- Bozorlar hududida fuqarolar, korxonalar, fermer, jamoa xo‘jaliklaridan qishloq xo‘jaligi va boshqa iste‘mol mahsulotlarini xarid va savdo qilish bilan shug‘ullanadigan savdo-xarid korxonalarini faoliyatini tashkil etish;
- Yuridik va jismoniy shaxslarga turli xil pullik xizmatlar ko‘rsatish.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Bozorlar va savdo komplekslari faoliyatini tartibga solishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi 2012-yil 28-avgustdagi 253-son qarori yurtimizda bozorlar faoliyatini yanada rivojlantirish va samarali tashkil etishda yana bir muhim qadam bo'ldi, ushu qaror bilan bozor turlari belgilab berildi misol uchun:

dehqon (oziq-ovqat) bozori — Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tomonidan belgilangan joylarda doimiy yoki vaqtinchalik asosda faoliyat ko'rsatadigan hamda savdo rastalari, savdo o'rinlari va turg'un savdo shoxobchalari (shu jumladan savdo pavilyonlari)dan foydalangan holda keng turdagi qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlarining va uni qayta ishlashdan olinadigan mahsulotlarning chakana savdosi uchun zarur shart-sharoitlar yaratishga mo'ljallangan mulkiy kompleks;

chorva mollari, parrandalar va boshqa hayvonlar bozori — yuridik shaxsning alohida bo'linmasi hisoblanadigan, dehqon (oziq-ovqat) bozorining chorva mollari, parrandalar va boshqa hayvonlar sotiladigan filiali;

ilgari foydalanishda bo'lgan mol-mulkni sotish bozori — Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tomonidan ixtisoslashuvi majburiy tartibda ko'rsatilgan holda belgilanadigan muayyan kunlar va joylarda ilgari foydalanishda bo'lgan noziq-ovqat tovarlari va mol-mulkning chakana savdosi amalga oshiriladigan bozor;

dam olish kuni yarmarkasi — mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining bevosita qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilari tomonidan sotish uchun muayyan vaqtga (odatda dam olish kunlariga) shart-sharoitlar yaratish uchun maxsus ajratilgan hudud.

Yuqorida aytilgandan tashqari hozirgi zamonaviy bozorlar bir qancha qo'shimcha vazifalarni bajarishadi misol uchun Farg'ona shahar Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati o'z faoliyatining maqsadi va doirasiga erishishda 27 turdagi faoliyat bilan shug'ullanadi. Yuqorida belgilangan umumiy vazifalardan tashqari Farg'ona shahar "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati o'ziga xos vazifalari ham mavjud, ulardan quyidagilarni aytish mumkin:

- Sohada zarur tartiblarni o'rnatish uchun huquqni muhofaza qilish va davlatning boshqa organlari bilan hamkorlikda huquq bu zarliklarga qarshi kurashni kuchaytirish va ta'minlash;

- Non va non mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotish;

- Bozorlarga fuqarolar, qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtiruvchi korxonalar tomonidan tashkiliy xolda yuqori sifatli qishloq xo'jalik mahsulotlarini ommaviy ravishda keltirish yo'li bilan bozor narxlarini pasaytirishga qaratilgan iqtisodiy tadbirlarini o'tkazish, uzoq muddatli fyuchers shartnomalar tuzish;

- Bozorlar va yarmarkalarning moddiy-texnika bazasini har tomonlama rivojlantirish, ularni zamonaviy uskunalar, ashyolar va boshqa texnik vositalar bilan qurollantirish;

- Ikkilamchi resurslarni tayyorlash va qayta ishlashni tashkil etish, qishloq xo'jalik mahsulotlari chiqindilarini oborotga jalb etish, joylashtirish-o'rash buyumlarini tayyorlash va sotish;
- Tijorat, savdo-xarid, savdo vositachilik, faoliyati, do'konlarni, savdo uylarini tashkil etish va ularni ekspluatatsiya qilish;
- Investitsiya faoliyati, shu jumladan, xomashyo, mahsulotlar, eksport va import qilish operatsiyalarni, qonunchilikka muvofiq savdo vositachi operatsiyalarni amalga oshirish;
- Yuridik va jismoniy shaxslar manfaatlarini ko'zlab vakillik faoliyatini yuritish;
- Marketing, reklama, servis, vositachilik, agentlik, brokerlik xizmatlarini ko'rsatish;
- Mahsulot, fond, valyuta birjalari va birjadan tashqari oborotlarda operatsiyalarning barcha turlarini o'tkazish, qimmatli qog'ozlarni belgilangan tartibda joylashtirish, chiqarish va sotish.
- Jamiyat xayriya faoliyatini amalga oshirish huquqiga ega.

Yuqoridagilarda ko'rinib turibdiki hozirgi kunda bozorlar juda ko'p funksional subyekt ko'rinishiga kelgan, kelajakda esa elektron tijorat, vositachilik, fond birjalaridagi faoliyat hisobidan yanada rivojlanish ko'rinib turibdi.

Xulosa. O'zbekistonning bozor tarixi bilan tanishish shuni ko'rsatadiki, respublikamiz taraqqiyotida bozorlar alohida o'rin tutadi iqtisodiy o'zgarishlar davri, bozor munosabatlari tizimi davri bu yanada ahamiyatlidir.

Hozirgi O'zbekistonimiz hududida bozor faoliyatini o'rganish dolzarb masalalardan hisoblanadi, chunki davlatning strategik rivojlanishi mahsulotlar bozorini yaxshilash, kengaytirish, samarali yuritish tizimini yaratish orqaligina erishiladi. Zero Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek "Iste'mol bozorida oziq-ovqat mahsulotlari narxi barqarorligini ta'minlashning yagona yo'li – meva-sabzavot, chorvachilik va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish hajmini ko'paytirish hamda "daladan do'kongacha" bo'lgan uzluksiz zanjirni yaratishdir" ushbu so'zlarning naqadar chuqur ma'no va bugungi kundagi yurtimiz shioriga aylagan "Inson qadri uchun" tamoyilini yana bir bor e'tirof etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tishabaeva, I. R. (2021). Institutions of Preschool Education in Uzbekistan (1945-1960). International journal of multicultural and multireligious understanding, 8(11), 227-231.
2. Тишабаева, ИП (2020). Становление, деятельность и проблемы дошкольных образовательных учреждений в Узбекистане (1945-1980 годы). Академия международных междисциплинарных исследований , 10 (5), 342–347.

3. Тишабаева, ИР (2023). Ўзбекистонда мактабгача тарбия муассасаларининг моддий техник ахволи (1946-1990 йиллар). Исследования и образование , 2 (9), 261–268. Получено с <https://researchedu.org/index.php/re/article/view/4902>.
4. Расуловна, Т.И. (2022). Из истории социальной мотивации педагогического коллектива дошкольных образовательных учреждений в советский период (на примере Ферганской долины). Тематический журнал социальных наук , 8 (3).
5. Xamdanova, O. M., Xatamova, Z. N., Ibragimov, N., & Tishabaeva, I. (2023). O'zbekiston ta'limida uzviy bog 'liqlik va rivojlantirish usullari. Science and innovation ideas in modern education, 1(7).
6. Husaynova, M. (2024). O'zbek latifalari matnida kulgi qo'zg'atuvchi morfologik vositalarning pragmatik xususiyatlari. News of UzMU journal, 1(1.1. 1), 312-315.
7. Husaynova, M. (2023). O'zbek xalq og'zaki ijodida latifa va lofning o'rni. Journal of technical research and development, 1(3), 81-84.
8. Husaynova, M. (2023). Latifalar matnini shakllantirishda afandi obrazining ahamiyati. Journal of technical research and development, 1(3), 78-80.
9. Husaynova, M. (2023). Certain styles expressed in uzbek anecdotes events. Академические исследования в современной науке, 2(24), 42-46.
10. Хусайнова, М. (2021). Касб-хунарга оид латифаларнинг прагматик хусусиятлари. Scientific journal of the Fergana State University, (5), 50-50.
11. Rahim, M. Türk Devletleri Teşkilatında Özbekistan'ın Rolü. II. Uluslararası Kafkasya'nın Geleceği Kongresi, 11-13.
12. Mamadaliyev, R. (2019). Ismail aka–scientist of Temur's life. Scientific journal of the Fergana State University, 2(3), 59-63.
13. Мамадалиев, Р. (2024). Повышение привлекательности технических специальностей. Research and Implementation, 2(7), 104–112.
14. Mamadaliyev, R. (2024) Timurid studies in the west: an overview of western historiographical approaches. International Journal of Education, Social Science & Humanities, 12 (5), 1319-1324.
15. Mamadaliyev, R. (2024) Anqara jangi borasida munozaralar va jang ro'y bergan maydon haqida yangi nazariya. So'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi, 7 (5), 256-263.
16. Усмонов, А., Мақсумов, Н., & Инамов, О. (2022). 1946-1991 йилларда Фарғона вилоятида ижтимоий таъминот муассасалари фаолияти. Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal, 3(6), 366-372.
17. Инамов, О. (2024). Актуальные социально-экономические вызовы, стоящие перед системой высшего технического образования. Research and Implementation, 2(7), 75–82. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/2582>

Exploring Strategies for Enhanced Security in the Modern World

Jaloldinov Farxodbek O'tkirbek ugli

Fergana branch of TUIT named after Muhammad Al-Khorazmi, student

Qurbonov Omadbek Muzaffar ugli

Fergana branch of TUIT named after Muhammad Al-Khorazmi, student

To learn a lot about digital security today, we carefully studied a lot of books and articles. I carefully looked at many academic articles, reports, and industry publications. This detailed review explains the many difficult problems that people, businesses, and governments are facing. It also showed many ways to protect against these changing risks.

1. Evolving Cyber Threats: Research shows that cyber threats are always changing. This includes different types of malware, phishing attacks, ransomware incidents, and data breaches. This study shows that we need flexible and quick security measures to fight against constantly changing threats.

2. Multifactor Authentication (MFA): Checking that multifactor authentication is being used is a strong way to protect against unauthorized access. Studies show that using a combination of different ways to confirm your identity, like passwords, biometrics, and time-sensitive codes, is the best way to protect important information.

3. Data Encryption: The important role of encryption in protecting data integrity while it is stored and being sent is highlighted. Discoveries show how important it is to use encryption to protect sensitive information from being accessed by unauthorized people.

Methodology. We worked hard to find the best security plans for today's world by using a mix of different methods. We carefully collected numbers and information by asking questions and talking to experienced cybersecurity experts. The quality aspect depended on looking carefully at documents, studying real-life examples, and analyzing relevant cases.

Results. The research was successful and gave us important information about ways to make security better in our time. The most important findings are summed up as follows:

1. Employee Training and Awareness: It's really important for organizations to focus on tough cybersecurity training. By teaching employees about common dangers, promoting safe online habits, and emphasizing the importance of strong

passwords, companies can reduce the chances of mistakes and greatly improve their security.

2. Regular Software Updates and Patching: It's really important to keep your software updated with the latest security patches. Studies show that not updating software on time makes systems vulnerable to known problems that hackers can take advantage of.

3. Incident Response Planning: Having a good plan for handling problems can protect a company from being attacked by hackers. Studies show that it's really important to carefully plan how to respond to cyber attacks. This includes practicing what to do and making sure everyone can communicate well to reduce the damage from these threats.

4. Collaboration and Information Sharing: Cybersecurity involves working together and sharing information between different groups. Working together with businesses, industries, and government is really important for stopping and reducing cyber threats. These collaborations lead to sharing information about threats and working together to respond to them.

Summary

This article looks at ways to make the world safer from cyber threats. It emphasizes the importance of being proactive in dealing with these threats. Using a careful study of literature and a very thorough research approach, the article focuses on the best ways to keep information safe, like using more than one way to verify who is logging in, keeping data secret with encryption, teaching employees about security, keeping software up-to-date, planning for how to handle security incidents, and working together with others. By using these plans, people, groups, and governments can build a strong defense against the many risks that are coming in our changing threat environment.

References

1. Frederic Lemieux (2015). Current and Emerging Trends in Cyber Operations
2. Alan Robert Dawson (2019). Exploring Strategies for Implementing Information Security Training and Employee Compliance Practices (100-117)
3. Aurigemma, S., & Mattson, T. (2017). Exploring the effect of uncertainty avoidance on taking voluntary protective security actions. *Computers & Security*, 73, 219-234.
4. Bartnes, M., & Moe, N. B. (2016) Challenges in IT security preparedness exercises: A case study. *Computers & Security*, 67, 280-290.